

potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf.

10. The Military Balance 2015. The International Institute for Strategic Studies

11. Klymenko P. «Evolutionary development of social and economic systems. Socio-economic security of the enterprise» – K.: Atika, 2012. – 244 p.

12. Careon B.: <http://newsreaders.ru/showthread.php?t=1432>

Дані про авторів

Клименко Петро Миколайович,

к.т.н., с.н.с., президент академії Міжнародної суспільної безпеки

e-mail: pnklimenko@ukr.net

Шевчук Вікторія Іванівна,

аспірант Київського національного торговельно-економічного університету

e-mail: Victoria-sheva@ukr.net

Данные об авторах

Клименко Петр Николаевич,

к.т.н., с.н.с., президент академии Международной общественной безопасности

e-mail: pnklimenko@ukr.net

Шевчук Виктория Ивановна,

аспирант Киевского национального торгово-экономического университета.

e-mail: Victoria-sheva@ukr.net

Information about the authors

Petro Klymenko,

Candidate of Technical Sciences, Senior Research Fellow, Head of International Agency of Public Security

e-mail: pnklimenko@ukr.net

Victoria Shevchuk,

Postgraduate of Kiev National University of Trade and Economics

e-mail: Victoria-sheva@ukr.net

УДК 336.7

ПРОСОВ В.М.

Оцінка поточної ситуації на ринку іпотечних кредитів в Україні

Об'єктом дослідження є ринок іпотечного кредитування в Україні.

Предметом дослідження є теоретико-методичні підходи до оцінки поточної ситуації на українському ринку іпотеки.

Метою дослідження є здійснення інтегрованої оцінки поточної ситуації на іпотечному ринку України. Для досягнення мети були використані: системний підхід – до інтеграції методології наукового пізнання факторів впливу на ринок іпотеки, як частини світової системи фінансів, що дозволило встановити необхідність врахування світового досвіду, поточних проблем та врахування національної специфіки; компаративний аналіз – для порівняння вітчизняних показників із загальноєвропейськими.

Результати роботи. Виокремлено основні напрями застосування іпотечних кредитів у національній економіці: індустріалізація національної економіки, зміна її секторальної структури на користь розвитку високотехнологічних галузей, імпортозаміщення; модернізація аграрного сектора, що сьогодні є в Україні одним з головних валютних джерел; вирішення гострої житлової проблеми в країні. Авторський метод оцінки ситуації на українському іпотечному ринку запропоновано з метою оцінки рівня його відставання від європейського, адже розуміння напрямів удосконалення ринку іпотеки допоможе сформулювати стратегію розвитку іпотеки в країні. Підкреслено, що запропонований метод оцінки ефективності іпотечного ринку носить системний характер, який дозволяє сформулювати загальні висновки потенційного інвестора щодо прийняття рішення інвестування в цей ринок, при цьому комплексність оцінки доповнено прозорістю та простотою методу її здійснення. Запропонований підхід до оцінки поточної ситуації на ринку іпотеки передбачає розрахунок інтегрованого коефіцієнта, який здійснюється через множення кількох відносних показників: рівня відсоткової ставки іпотечного кредиту, коефіцієнту довготривалих іпотечних кредитів, коефіцієнту

не повернення іпотечних кредитів, коефіцієнту відсотка іпотечних кредитів від ВВП. Порівняння перелічених показників національного ринку із відповідними показниками європейського ринку дає можливість визначити відносні коефіцієнти.

Висновки: 1. Встановлено вкрай низький рівень розвитку ринку іпотеки в Україні в порівнянні із загальноєвропейським. 2. Ринок іпотечного кредитування в країні віддзеркалює загальну економічну ситуацію та потребує нагального вирішення.

Наукова новизна полягає у запропонованому авторському методі оцінки поточної ситуації на ринку іпотечних кредитів в Україні.

Практична цінність запропонованого методу полягає в його універсальності застосування як для оцінки позиції банку на іпотечному ринку, так і позиції національного іпотечного ринку у світовому рейтингу.

Ключові слова: іпотечний кредит, житлова іпотека, промислова іпотека, земельна іпотека, іпотечне кредитування.

ПРОСОВ В.Н.

Оценка текущей ситуации на рынке ипотечных кредитов в Украине

Объектом исследования является рынок ипотечного кредитования в Украине.

Предметом исследования являются теоретико–методические подходы к оценке текущей ситуации на украинском рынке ипотеки.

Целью исследования является осуществление интегрированной оценки текущей ситуации на ипотечном рынке Украины. Для достижения цели были использованы следующие методы: системный подход – к интеграции методологии научного познания факторов влияния на рынок ипотеки, как части мировой системы финансов, что позволило установить необходимость учета мирового опыта, текущих проблем и учета национальной специфики; компаративный анализ – для сравнения отечественных показателей с общеевропейскими.

Результаты исследования. Выделены основные направления применения ипотечных кредитов в национальной экономике: индустриализация национальной экономики, изменение ее секторальной структуры в пользу развития высокотехнологичных отраслей, импортозамещение; модернизация аграрного сектора, который сегодня в Украине является одним из главных валютных источников; необходимость решения острой жилищной проблемы в стране. Авторский метод оценки ситуации на украинском ипотечном рынке предложен для оценки уровня его отставания от европейского, поскольку понимание направлений совершенствования рынка ипотеки поможет сформировать стратегию развития ипотеки в стране. Подчеркнуто, что предложенный метод оценки эффективности ипотечного рынка носит системный характер, который позволяет сформировать общие выводы потенциального инвестора для принятия решения инвестирования в этот рынок, при этом комплексность оценки дополнена прозрачностью и простотой ее осуществления. Предложенный подход к оценке текущей ситуации на рынке ипотеки предусматривает расчет интегрированного коэффициента, который рассчитывается как произведение нескольких относительных показателей: уровня процентной ставки ипотечного кредита, коэффициента длительных ипотечных кредитов, коэффициента не возврата ипотечных кредитов, коэффициента процента ипотечных кредитов от ВВП. Сравнение перечисленных показателей национального рынка с соответствующими показателями европейского рынка дает возможность определить искомые относительные коэффициенты. Ценность метода заключается в его универсальности применения как для оценки позиции банка на ипотечном рынке, так и позиции национального ипотечного рынка в мировом рейтинге.

Выводы: 1. Установлено крайне низкий уровень развития рынка ипотеки в Украине по сравнению с общеевропейским. 2. Рынок ипотечного кредитования в стране отражает общую экономическую ситуацию и требует неотложного решения.

Научная новизна заключается в предложенном авторском методе оценки текущей ситуации на рынке ипотечных кредитов в Украине.

Практическая ценность предложенного метода заключается в его универсальности применения как для оценки позиции банка на ипотечном рынке, так и позиции национального ипотечного рынка в мировом рейтинге.

Ключевые слова: ипотечный кредит, жилищная ипотека, промышленная ипотека, земельная ипотека, ипотечное кредитование.

PROSOV V.M.

Assessment of the current situation in the mortgage market in Ukraine

The object of the study is the mortgage market in Ukraine.

The subject of the research is theoretical and methodical approaches to the assessment of the current situation on the Ukrainian mortgage market.

The purpose of the study is to carry out an integrated assessment of the current situation in the mortgage market of Ukraine. To achieve this goal, the following were used methods: a systematic approach – to integrate the methodology of scientific knowledge of the factors affecting the mortgage market as part of the global financial system, which allowed to establish the need to take into account world experience, current problems and take into account national specificities; comparative analysis – to compare national indicators with pan-European ones.

Results of work. Main directions of application of mortgage loans in the national economy are distinguished: industrialization of the national economy, change of its sectoral structure in favor of development of high-tech industries, import substitution; modernization of the agricultural sector, which is one of the main currency sources in Ukraine today; the need for a solution of acute housing problem in the country. The author's method of assessing the situation on the Ukrainian mortgage market was proposed in order to assess the level of its lag behind the European one, since understanding the directions of improvement of the mortgage market will help to formulate a strategy of mortgage development in the country. It is emphasized that the proposed method of evaluating the effectiveness of the mortgage market is of a systemic nature, which allows forming general conclusions of a potential investor in making a decision to invest in this market, while the complexity of the assessment is complemented by the transparency and simplicity of the method of its implementation. The proposed approach to assessing the current situation in the mortgage market involves the calculation of the integrated ratio, which is due to the multiplication of several relative indicators: the interest rate of the mortgage loan, the ratio of long-term mortgages, the coefficient of non-repayment of mortgages, the percentage of mortgage loans from GDP. Comparison of the listed indicators of the national market with the corresponding indicators of the European market makes it possible to determine the relative coefficients. The value of the method is its universality of application for assessing the position of the bank in the mortgage market and the position of the national mortgage market in the world ranking.

Conclusions: 1. The level of development of the mortgage market in Ukraine is extremely low compared to the pan-European one. 2. The mortgage market in the country reflects the general economic situation and needs urgent solution.

The scientific novelty is the proposed author's method of assessing the current situation in the mortgage market in Ukraine.

The practical value of the proposed method lies in its versatility of application both for assessing the position of the bank in the mortgage market and the position of the national mortgage market in the world ranking.

Keywords: mortgage loan, home mortgage, industrial mortgage, land mortgage, mortgage lending.

Постановка проблеми. Ступінь розвитку ринку іпотеки країни ідентифікує її соціально-економічну ефективність, оскільки віддзеркалює рівень задоволення юридичних суб'єктів та фі-

зичних осіб країни у необхідних фінансових ресурсах, стимулюючи зростання капіталізації реального сектора для перших, покращуючи умови забезпечення житлом останніх.

Індустріалізація країни, зміна її секторальної структури на користь розвитку високотехнологічних галузей, імпортозаміщення неможливі без залучення значних фінансових ресурсів, серед яких іпотечне кредитування може та має відігравати суттєву роль. Модернізація аграрного сектора, що сьогодні є в Україні одним з головних валютних джерел, також потребує дешевих довготривалих кредитів.

Гостра житлова проблема нашої країни, яка викликана дисбалансом у забезпеченні громадян житлом та неможливістю накопичення ними фінансових ресурсів на поліпшення житлових умов, в умовах низьких доходів та високої інфляції, також очікує активізації ринку іпотечних кредитів.

Об'єктом дослідження є ринок іпотечного кредитування в Україні.

Предметом дослідження є теоретико-методичні підходи до оцінки поточної ситуації на українському ринку іпотеки. З метою формування рекомендацій щодо оцінки рівня розвитку іпотечного кредитування в Україні досліджено фактори, які впливають на загальну оцінку. Особлива увага приділена компаративному аналізу кожного фактора із загальноєвропейським.

Здійснення оцінки іпотечного ринку приваблює як іноземних, так і вітчизняних теоретиків та практиків, що пояснюється його суттєвим значенням у розбудові національних економік світу, вагомим впливом на інтеграцію потенціалу фінансового ринку та ринку нерухомості, а також існуванням певних ризиків, що притаманні цьому ринку. Існування великої кількості підходів до оцінки ринку іпотеки, що здійснено окремими фінансовими установами та науковцями, свідчить про актуальність продовження цього дослідження та застосування його в умовах розвитку вітчизняного ринку іпотечного кредитування. Макдональд Д., Торнтон Д. проаналізували основи ринку іпотечного кредитування та надали корисну інформацію споживачам щодо прийняття більш якісних особистих рішень для використання іпотечних кредитів [13]. Крайнер Д., Лерой С., Манпаян О. запропонували модель оцінювання рівноваги, яка демонструє, як початкові коефіцієнти позики впливають на вартість, дохідності іпотеки та коефіцієнт повернення кредитів за іпотекою [11]. Маккорд М., Макгреал М. та Беррі Д. здійснили емпіричний аналіз взаємозв'язку між доступністю житла на ринку житлової нерухомості та іпотечною ліквідністю. Автори

дійшли висновку, що існує взаємозв'язок між іпотечним фінансуванням та доступністю, що зумовлювалося дерегуляцією ринку іпотечного кредитування та сприяло зростанню цін на нерухомість під час циклу зростання ринку нерухомості [12]. Комісія фінансових інститутів здійснює більш широкі дослідження, аналізуючи та порівнюючи різні моделі ризику окремих позик та моделей кредитного портфеля [10]. Чої Д., Каул К., Гудман Л. аналізують купівлю–продаж домогосподарствами житлових будинків, а також управління іпотечною заборгованістю та монетизацію житла, як майна [9].

Сучасні дослідження вітчизняних науковців щодо ефективності функціонування іпотечного ринку в більших випадках обмежуються розглядом динаміки обсягів іпотечних кредитів, аналізу їх структури, порівнянню кредитних ставок різних українських кредитних закладів [7; 8]. Інші науковці визначають або оцінюють окремі ризики на іпотечному ринку [1; 4; 5; 6], або пропонують певні показники ефективності [2, с. 15–16].

Український ринок іпотечного кредитування відрізняється від світового як по обсягу, так і по термінах видачі кредитів, що і сприяло пошукам методу оцінки інтегральної різниці, адже розуміння напрямів удосконалення ринку іпотеки допоможе сформувати стратегію розвитку іпотеки в країні. Оцінка ефективності іпотечного ринку має носити системний характер, який дозволить сформувати загальні висновки потенційного інвестора щодо прийняття рішення інвестування в цей ринок. При цьому комплексність оцінки має бути доповнено прозорістю та простотою методології здійснення, що визначає напрям даного дослідження та виділяє частину невирішеної наукової проблеми.

Метою дослідження є здійснення інтегрованої оцінки поточної ситуації на іпотечному ринку України. Існування логічного причинно-наслідкового зв'язку між рівнем розвитку іпотечного ринку, що забезпечує фінансування нагальних потреб національної економіки у розбудові житла, комерційної та промислової нерухомості, модернізації сільського господарства та підвищенням конкурентоспроможності як окремих суб'єктів господарювання, так і національної економіки в цілому є очевидним. Саме такий міцний зв'язок визначає алгоритм концептуального дослідження іпотеки та виокремлює певну послідовність теоретичних та практичних завдань, одне з яких присвячено оцінці поточної ситуації

іпотечного ринку України. Відповідно до мети поставлені наступні завдання:

Визначити фактори, що впливають на формування ринку іпотечного кредитування;

Дослідити вплив кожного фактора на розвиток ринку іпотечного кредитування в Україні;

Запропонувати метод оцінки поточної ситуації на ринку іпотечного кредитування в Україні;

Провести компаративний аналіз показників по кожному напрямку;

Оцінити рівень поточної ситуації на вітчизняному ринку іпотеки в порівнянні із загальноєвропейськими.

Виклад основного матеріалу. Запропонований підхід до оцінки поточної ситуації на ринку іпотеки передбачає розрахунок інтегрованого коефіцієнта, який здійснюється через множення кількох відносних показників. Коефіцієнт поточної ситуації на ринку іпотечних кредитів C_s (Current Situation), за нашим задумом, має враховувати наступні величини:

L_{ir} – (Interest Rate Level) рівень відсоткової ставки іпотечного кредиту;

P_{lm} – (Coefficient of Long-term Mortgages) коефіцієнт довготривалих іпотечних кредитів;

P_{mn} – (Mortgage Non-repayment Coefficient) коефіцієнт не повернення іпотечних кредитів;

P_{GDP} – (Coefficient of Mortgage loans from GDP) коефіцієнт відсотка іпотечних кредитів від ВВП.

Оцінку поточної ситуації на ринку іпотечних кредитів (Current Situation) C_s буде здійснено за формулою 1:

$$C_s = L_{ir} \times P_{lm} \times P_{mn} \times P_{GDP} \quad (1)$$

Порівняння середніх показників L_{ir} , P_{lm} , P_{mn} , P_{GDP} національного ринку із відповідними показниками європейського ринку іпотечних кредитів дасть можливість визначити бажані відносні коефіцієнти.

Цінність формули 1 полягає в її універсальності застосування як для оцінки позиції банку на іпотечному ринку, так і позиції національного іпотечного ринку у світовому рейтингу, що дозволяє потенційному інвестору здійснити коректний вибір ринку або банку для розташування вільних фінансових ресурсів. Зрозуміло, що залежно від масштабу оцінки (банк або країна) перелік показників буде змінюватися. Так, показник P_{GDP} буде використовуватися для оцінки ринку іпотеки країни.

Загальний коефіцієнт C_s надає інвестору інтегровану оцінку поточної ситуації в країні або стану суб'єкта кредитування на іпотечному ринку.

Коефіцієнт рівня відсоткової ставки іпотечного кредиту L_{ir} (Interest Rate Level) (пізніше і інші коефіцієнти P_{lm} , P_{mn} , P_{GDP}) розрахуємо як відношення середньої відсоткової ставки за іпотечний кредит в Україні до аналогічного показника в ЄС, що зображено у формулі 2:

$$L_{ir} = \frac{L_{iru}}{L_{irn}} \quad (1)$$

L_{iru} – середня відсоткова ставка за іпотечний кредит в Україні, %;

L_{irn} – середня відсоткова ставка за іпотечний кредит в ЄС, %.

Проаналізуємо рівень відсоткових ставок за іпотечний кредит в банках України (L_{iru}). На початок другого півріччя 2019 р. в Україні більшу частину іпотечних кредитів надавали наступні банки: АТ «Ощадбанк» – 13% ринку, АТ Укресімбанк – 10%, АКБ «Аркада» – 6%, АКБ «Правексбанк» – 4%, АКБ «Укрсоцбанк» – 3%, ПАТ «Райффайзен банк Аваль» – 3% та інші. АТ «Ощадбанк» традиційно займає найбільшу частину ринку іпотечного кредитування за рахунок роботи з державними програмами кредитування [14, с. 15]. Умови надання іпотечного кредиту на житло АТ «Ощадбанк» були наступними: максимальний термін – до 20 років, відсоткова ставка – 20,49%. В цей же час, АТ «Ощадбанк» завдяки спільній програмі із KAN Development на ринку первинного житла пропонує іпотечні кредити в національній валюті до 20 років із авансовим внеском 30% від загальної вартості квартири із відсотковою ставкою на перші 2 роки 8,9%, збільшуючи її розмір із 25 місяця до 19,99%, разова комісія за надання кредиту складає 0,99% від суми кредиту. Третій вид іпотечного кредитування пропонується АТ «Ощадбанк» для придбання житла на вторинному ринку. Кредитні умови такої іпотеки – до 20 років під 19,99% [15].

Іпотечні кредити АТ АКБ «АРКАДА» надає фізичним особам – резидентам, які уклали з банком Договір про участь у Фонді фінансування будівництва та інвестували не менше 20% загальної площі обраної квартири. Позичальниками можуть бути особи, які досягли 18 років та не старші 60 років. Кредит надається на строк до 30 років (вік позичальника на момент кінцевого строку повернення кредитних коштів не може перевищувати 60 років) [16].

Розмір відсоткової ставки за іпотечний кредит, що пропонує АТ АКБ «АРКАДА» є досить прива-

близьким у порівнянні навіть із середнім розміром цього показника в Україні (14,73%), але вказана пропозиція стосується виключно об'єктів житлового будівництва будівельної компанії ПАТ «Аркада», що обмежує географію кола споживачів цього кредиту.

Динаміка основних показників іпотечного кредитування в Україні за 2013–2018 роки, що представлено у табл. 1, свідчить, що при загальному зменшенні кількості банків на 14,6% в 2018 році у порівнянні із 2016 роком, чисті активи банків збільшились на 50,7%, що говорить про їх укрупнення.

Як видно із даних табл. 1 динаміка іпотечних кредитів є негативною, що ускладнюється високими ставками за іпотечні кредити та зростанням офіційного валютного курсу. Невисокі доходи пересічного українця, а, головне, вкрай

ризикована ситуація із незавершеним будівництвом, що склалась в Україні, ще більше поглиблюють проблему. Високий рівень відсотків за іпотечний кредит в Україні, обмеженість кола банків, що надають його та географічна обмеженість видачі іпотечних кредитів (тільки під певний об'єкт будівництва або для певного регіону) обмежують розвиток іпотеки в Україні.

Що стосується процентних ставок на іпотечний кредит в країнах ЄС після кризи 2008 року, то вони знижувалися протягом кількох років і впали в 2018 році в середньому з 2,60% до 2,42%. Порівняємо середню відсоткову ставку іпотечного кредитування в Україні із відповідним показником в окремих країнах ЄС, що на рис. 1.

За нескладними розрахунками: середня відсоткова ставка за іпотечний кредит в нашій країні

Таблиця 1. Динаміка основних показники ринку іпотечного кредитування в Україні

76	2014	2015	2016	2017	2018*
Кількість діючих банків	145	117	96	82	82
ВВП, млрд грн	1454,93	1566,73	1979,5	2383,18	2982,92
Чисті активи банків, млрд грн	1278,10	1290,37	1254,4	1256,41	1336,23
Кредитний портфель банків, млрд грн	911,40	1006,36	965,09	1005,92	1042,80
Іпотечні кредити банків, млрд грн.:					
– в гривні	13,69	11,31	11,00	9,72	9,64
– в доларах США	36,04	57,87	52,20	46,52	36,42
– в інших валютах	1,72	2,62	2,97	2,32	2,22
Офіційний валютний курс, грн/дол. США	7,99	15,77	24,00	27,19	28,07
Середня ставка за іпотечними кредитами в національній валюті, %	18,50	16,90	11,80	12,40	17,43
Середня відсоткова ставка за іпотечними кредитами в ін. валюті, %	12,90	10,20	11,00	8,50	5,60

Джерело: сформовано за [17]

Рисунк 1. Процентна ставка за іпотечними кредитами в окремих європейських країнах станом на 1.03.2018 року, %

Джерело: сформовано за [17]

(5,6% в 2018 році) на 17,2% більша ніж у Румунії та у 6 разів більша ніж у Данії.

Розмір і важливість іпотечного кредитування в європейських країнах значно варіюється, оскільки існує багато відмінностей, коли йдеться про оподаткування, правила захисту прав споживачів та різні способи надання іпотечних кредитів. Такі країни, як Ірландія, Португалія та Іспанія, намагалися скоротити загальний обсяг непогашеного кредитування житла, тоді як обсяг іпотечної діяльності значно збільшився в таких країнах, як Бельгія, Франція та Швеція. Більшість країн Європи демонструють зростання цін на житло, що означає активний ринок, що базується на поліпшенні економічних умов у всьому ЄС в поєднанні з обмеженою пропозицією та високим попитом. Наприклад, між початком 2014 року та кінцем 2015 року Румунія та Португалія були серед країн, які зазнали зростання цін на житло, а ціни в Словенії та Італії знизилися. Цей розвиток далі посилюється монетарною політикою Європейського центрального банку (ЄЦБ), оскільки його політика штучно низьких процентних ставок призводить до дешевих кредитів. Отже, оскільки процентні ставки зменшувалися, іпотечні кредити з початковою фіксацією ставок стали більш популярними, наприклад, у Нідерландах [18].

Що стосується структури ринку за різними іпотечними процентними ставками, ЄС є дуже фрагментарним. Деякі країни майже виключно мають іпотеку із змінною ставкою, тоді як інші країни більше покладаються на довгострокову фіксовану ставку або на збалансовану суміш [19, с. 117].

В результаті розрахунків середній рівень відсоткової ставки за іпотечний кредит в країнах ЄС (L_{im}) становив $L_{im} = 2,42$; обернений відносний коефіцієнт відсоткової ставки на іпотечний кредит ($2,42 : 5,5 = 0,44$) $L_p = 0,44$, що свідчить про

вкрай високі ставки на іпотечні кредити в Україні, які негативно впливають на загальну оцінку іпотечного ринку в нашій країні.

Інші коефіцієнти розраховуються за подібною схемою. Розрахуємо коефіцієнт частки довготривалих іпотечних кредитів P_{lm} (Percentage of Long-term Mortgages). Відповідно до звіту Європейського іпотечного фонду (EMF) довготривалими вважаються кредити від 10 років. Коефіцієнт P_{lm} в ЄС в країнах-учасниках дуже відрізняється по країнам, що видно із табл. 2.

Для країн ЄС, враховуючи, що у 8 країнах ЄС довготривалі кредити відсутні взагалі, а в інших питома вага варіюється від 1% до 56%, в середньому коефіцієнт P_{lm} склав в 2017 році – 10%, в Україні, враховуючи наші дослідження, доля кредитів від 5 років – 20,1%, 10 років – менше 5%. Отже, $P_{lm} = 0,5$, що говорить про дефіцит довготривалих іпотечних кредитів в Україні в порівнянні із середнім показником в країнах ЄС.

Розглянемо наступний із показників P_{mp} – відсоток неповернення (непогашення) іпотечних кредитів (Mortgages non-repayment Percentage). За загальним звітом 2018 року European Mortgage Federation загальне непогашене кредитування в ЄС у 2017 році збільшилось на 2,24% по відношенню 2016 року. Непогашений ринок іпотечного кредиту в Єврозоні збільшився майже на 3% у 2017 році, тоді як поза Єврозоною збільшився на 1,16% у сукупному вираженні. Не враховуючи коливання валютних курсів, непогашене житлове кредитування збільшилось на 208 млрд євро. Тенденції щодо непогашення іпотечних кредитів в ЄС складаються під впливом п'яти країн: Великобританії, Німеччини, Франції, Нідерландів та Іспанії, доля яких становила 72% від загальної кількості непогашених житлових іпотечних кредитів у ЄС у 2017 році.

Таблиця 2. Питома вага довготривалих іпотечних кредитів у загальному обсязі кредитів в Європі в 2018 році, %

Країна	До 1%	Країна	До 10 %	Країна	Більше 10 %
Австрія	0	Данія	1	Бельгія	17
Хорватія	0	Румунія	2	Угорщина	21
Греція	0	ВБ	2	Чехія	25
Італія	0	Фінляндія	2,5	Іспанія	27
Ірландія	0	Естонія	6	Німеччина	36
Люксембург	0			Нідерланди	56
Португалія	0				
Польща	0				

Джерело: складено автором за [19, с. 41]

При цьому Німеччині та Франції налужить «основний внесок» у збільшення непогашеного іпотечного кредитування. За фіксованими курсами валют Великобританія та Швеція також спостерігали зростання непогашеного іпотечного кредитування [19, с.7]. Середній коефіцієнт повернення іпотечних кредитів по 19 країнам ЄС склав в 2017 році 67,8% [19, с.117]. Відсоток не повернутих іпотечних кредитів в Україні в окремих українських банках змінюється від 0 до 4% (в середньому 2%) [20]. Розрахуємо коефіцієнт співвідношення (67,8 : 2 = 33,9). Тобто дисципліна повернення іпотечних кредитів в Україні майже в 34 рази краща ніж в країнах ЄС, що позитивно вплине на загальну оцінку поточного стану національного іпотечного ринку. $P_{mn} = 33,9$.

Проаналізуємо та розрахуємо наступний показник P_{GDP} коефіцієнт частки іпотечних кредитів від ВВП (Percentage of Mortgage loans from GDP). Співвідношення іпотечних кредитів до ВВП країни: в Україні – 5,1%, в Чехії – 13%; в Польщі – 19,6%; у Франції – 42,4%; у Німеччині – 45,3%; в Іспанії – 62,1%; у Великій Британії – 83,7%, у Нідерландах – 106,2% [20]. Для спрощення розрахуємо середньоарифметичний показник по країнам ЄС (без врахування обсягів національних ринків іпотеки в цих країнах) – 53,1% (будемо вважати його за норматив) та порівняємо його із аналогічним показником в Україні: (5,1 : 53,1 = 0,1). Коефіцієнт $P_{GDP} = 0,1$. За формулою 1 розрахуємо інтеграційний коефіцієнт C_s , для оцінки поточного стану іпотечного ринку України: $C_s = 0,44 \times 0,5 \times 33,9 \times 0,1 = 0,746$.

Отримані результати демонструють серйозне відставання у розвитку вітчизняного ринку іпотечного кредитування в порівнянні із європейським. Без врахування коефіцієнта повернення іпотечних кредитів інтегрований показник C_s складає всього 0,022 від загальноєвропейського, тобто вітчизняний ринок іпотечного кредитування знаходиться в ембріонному стані в порівнянні із європейським.

Висновки

Оцінка поточного стану вітчизняного ринку іпотечного кредитування показала вкрай низький рівень його розвитку в порівнянні із загальноєвропейською ситуацією, що гальмує розвиток національної економіки, обмежуючи суб'єкти господарювання у доступі до дешевих та дов-

готривалих кредитів на технічну та технологічну модернізацію промисловості та сільського господарства. Відсутність в Україні іпотечного кредитування, що відповідає двом головним умовам – низька кредитна ставка, довгий термін надання (від 10 років) не сприяє вирішенню і житлової проблеми. Ринок іпотечного кредитування нашої країни потребує кардинальних змін та державної стратегії розвитку.

Список використаних джерел

1. Внукова Н. М., Внукова Н.М., Бажанов О.Є. Іпотечний ринок: теорія та практика. Харків : ВД Інжек, 2008. 192 с.
2. Євтух О.Т. Іпотечний механізм ефективного використання і розвитку нерухомості : автореф. дис. докт. екон. наук : 08.04.01. Київ, 2002. 32 с.
3. Карпенко А. Географія, врожайність, площі: як змінилось вирощування топових культур за роки Незалежності? URL: <https://agravery.com/uk/posts/show/geografia-vrozajnist-plosi-ak-zminilos-virosuvanna-topovih-kultur-za-roki-nezaleznosti> (дата звернення: 3.03.2020)
4. Корнівська В.О. Трансформації інституцій фінансового посередництва в умовах становлення інформаційно-мережевої економіки : автореф. дис... докт. екон. наук : 08.00.01. Київ, 2019. 43 с.
5. Лацик Г.М. Фінансові інструменти на іпотечному ринку України : дис...канд. екон. наук : 08.00.08. Тернопіль, 2011. 262 с.
6. Манжос С. Б., Носенко М.С. Наукові підходи до визначення та класифікації ризиків іпотечного кредитування під заставу нерухомості виробничого призначення. Наука й економіка. 2013. № 3 (31). С.192–198
7. Руда О.Л. Становлення іпотечного кредитування в Україні. Ефективна економіка. 2018. Вінниця. URL: http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/5_2018/61.
8. Юркевич О.М. Сучасний стан ринку іпотечного житлового кредитування в Україні. Економіка та суспільство. 2016. № 4. С.327–332
9. Choi J., Kaul K., Goodman L. (2019) FinTech Innovation in the Home Purchase and Financing Market. URL: https://www.urban.org/sites/default/files/publication/100533/fintech_innovation_in_the_home_purchase_and_financing_market_0.pdf
10. Financial Institutions Commission (2014) Residential Mortgage Probability of Default Models and Methods. URL: <https://www.bcfsa.ca/pdf/fid/14-0877-sup.pdf>
11. Krainer, J., LeRoy, S., Munpyung O. (2009) Mortgage Default and Mortgage. URL: <https://www.frbsf.org/economic-research/files/wp09-20bk.pdf>

12. Mccord M., MCGreal S., Berry J., Haran M., Davis P. (2011) The implications of mortgage finance on housing market affordability. *International Journal of Housing Markets and Analysis*. 4. 394–417. 10.1108/175382711111172175

13. McDonald, D., Thornton, D. (2008) A Primer on the Mortgage Market and Mortgage Finance. *Review*. DOI: 10.20955/r.90.31–46

14. Офіційний сайт Bankchart. Рейтинги кредитів. URL: <http://www.bankchart.com.ua/kredyty/tarify/org/195> (дата звернення: 10.01.2020)

15. Офіційний сайт АТ «Ощадбанк». URL: <https://www.oschadbank.ua/ua/private/loans/kredit-p-d-poteku> (дата звернення: 10.01.2020)

16. Офіційний сайт АТ АКБ «Аркада». URL: <https://arkada.ua> (дата звернення: 10.01.2020)

17. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua> (дата звернення: 10.01.2020)

18. Mortgage interest rate in selected European countries as of 1st quarter 2018 / The statistic Portal. URL: <https://www.statista.com/statistics/615037/mortgage-interest-rate-europe/> (дата звернення: 10.01.2020)

19. Звіт European Mortgage Federation за 2018 рік. URL: <https://hypo.org/app/uploads/sites/3/2018/09/HYPOSTAT-2018-FINAL.pdf> (дата звернення: 10.01.2020)

20. Офіційний сайт Financial club. Іпотека як дефібрлятор для української економіки. URL: <https://finclub.net/ua/blogs-all/ipoteka-iak-defibryliator-dlia-ukrainskoi-ekonomiky.html> (дата звернення: 10.01.2020)

References

1. Vnukova N., Vnukova N., Bazhanov O. (2008) *Ipotechnyy rynok: teoriya ta praktyka* [Mortgage Market: Theory, Practice]. Khar'kiv: VD Inzhnek, 192 p.

2. Yevtukh O.T. (2002) *Ipotechnyy mekhanizm efektyvnoho vykorystannya i rozvytku nerukhomosti* [Mortgage mechanism of effective use and development of real estate] (PhD Thesis), Kiev: Institute of Economics, NAS of Ukraine.

3. Karpenko A. (2019) *Neohrafiya, vrozhaynist', ploschi: yak zminylos' vyroshchuvannya topovykh kul'tur za roky Nezalezhnosti?* [How has cultivation of top crops during the Independence years changed?] Available at: <https://agravery.com/uk/posts/show/geografia-vrozajnist-plosi-ak-zminilos-virosuvanna-topovih-kultur-za-roki-nezaleznosti> (accessed: 3.03.2020)

4. Korniv's'ka V.O. (2019) *Transformatsiyi instytutsiy finansovoho poserednytstva v umovakh stanovlennya informatsiyno-merezhevoyi ekonomiky*

[Transformations of financial intermediation institutions in the conditions of becoming information–network economy] (PhD Thesis), Kiev: Institute of Economics and Forecasting NAS of Ukraine

5. Latsyk H.M. (2011) *Finansovi instrumenty na ipotechnomu rynku Ukrayiny* [Financial Instruments in the Mortgage Market of Ukraine] (PhD Thesis), Ternopil: Ternopil National Economic University

6. Manzhos S. B., Nosenko M.S. (2013) *Naukovi pidkhody do vyznachennya ta klasyfikatsiyi ryzykiv ipotechnoho kredytuvannya pid zastavu nerukhomosti vyrobnychoho pryznachennya* [Scientific approaches to the definition and classification of mortgage lending risks secured by industrial real estate]. *Nauka y ekonomika* [Science and economics]. № 3 (31). P.192–198

7. Ruda O.L. (2018) *Stanovlennya ipotechnoho kredytuvannya v Ukrayini* [Formation of mortgage lending in Ukraine. An efficient economy.]. *Efektivna ekonomika*. Vinnytsya. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/61.Pdf (accessed: 3.03.2020)

8. Yurkevych O.M. (2016) *Suchasnyy stan rynku ipotechnoho zhytlovoho kredytuvannya v Ukrayini* [The current state of the mortgage housing market in Ukraine]. *Ekonomika ta suspil'stvo* [Economy and society]. № 4. P.327–332

9. Choi J., Kaul K., Goodman L. (2019) *FinTech Innovation in the Home Purchase and Financing Market*. Available at: https://www.urban.org/sites/default/files/publication/100533/fintech_innovation_in_the_home_purchase_and_financing_market_0.pdf (accessed: 3.03.2020)

10. Financial Institutions Commission (2014) *Residential Mortgage Probability of Default Models, Methods*. Available at: <https://www.bcfsa.ca/pdf/fid/14-0877-sup.pdf> (accessed: 3.03.2020)

11. Krainer J., LeRoy S., Munpyung O. (2009) *Mortgage Default and Mortgage*. Available at: <https://www.frbsf.org/economic-research/files/wp09-20bk.pdf> (accessed: 3.03.2020)

12. Mccord M., MCGreal S., Berry J., Haran M., Davis P. (2011) The implications of mortgage finance on housing market affordability. *International Journal of Housing Markets and Analysis*. 4. 394–417. 10.1108/175382711111172175

13. McDonald, D., Thornton, D. (2008) A Primer on the Mortgage Market and Mortgage Finance. *Review*. DOI: 10.20955/r.90.31–46

14. Ofitsynnyy sayt Bankchart. Reytynhy kredyitiv [Credit ratings]. Available at: <http://www.bankchart.com.ua/kredyty/tarify/org/195> (accessed: 10.01.2020)

15. Ofitsiyny sayt AT «Oshchadbank». Available at: <https://www.oschadbank.ua/ua/private/loans/kredit-p-d-poteku> (accessed: 10.01.2020)

16. Ofitsiyny sayt AT AKB «Arkada». Available at: <https://arkada.ua> (accessed: 10.01.2020)

17. Ofitsiyny sayt Natsional'noho banku Ukrayiny. Available at : <https://bank.gov.ua> (accessed: 10.01.2020)

18. Mortgage interest rate in selected European countries as of 1st quarter 2018 / The statistic Portal. Available at: <https://www.statista.com/statistics/615037/mortgage-interest-rate-europe/> (accessed: 10.01.2020)

19. Zvit European Mortgage Federation za 2018 rik. Available at: <https://hypo.org/app/uploads/sites/3/2018/09/HYPOSTAT-2018-FINAL.pdf> (accessed: 10.01.2020)

20. Ofitsiyny sayt Financial club. Ipoteka yak defibryliator dlya ukrayins'koyi ekonomiky. Available at: <https://finclub.net/ua/blogs-all/ipoteka->

[iak-defibryliator-dlia-ukrainskoi-ekonomiky.html](https://finclub.net/ua/blogs-all/ipoteka-iak-defibryliator-dlia-ukrainskoi-ekonomiky.html) (accessed: 10.01.2020)

Дані про автора

Просов В'ячеслав Миколайович,

аспірант, Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки
e-mail: prosov.vn@gmail.com

Данные об авторе

Просов Вячеслав Николаевич,

аспирант, Государственный научно-исследовательский институт информатизации и моделирования экономики
e-mail: prosov.vn@gmail.com

Data about author

Viacheslav Prosov,

postgraduate student State Research Institute of Informatization and Economic Modelling
e-mail: prosov.vn@gmail.com

МУСИЄНКО В.Д.,
ЗАЙЦЕВА А.С.

Оцінка вартості бізнесу на засадах показників фінансового стану

Предмет дослідження – оцінка вартості бізнесу, визначення особливості використання певного методу розрахунку вартості бізнесу як цілісного майнового комплексу.

Метою дослідження є теоретичне опрацювання витратного підходу до оцінки вартості бізнесу та практична реалізація на прикладі ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», визначення основних показників витратного методу.

Методологія проведення роботи – формалізовані та не формалізовані прийоми та методи економічного аналізу, а саме горизонтальний та вертикальний аналіз, аналітичні таблиці та порівняння, метод моніторингу та статистичний метод.

Результати роботи – розроблено механізм оцінювання вартості бізнесу за витратним методом, який ґрунтується на обліку працівників корисності і заміщення.

Висновок – запропонований витратний метод оцінки вартості бізнесу є доступним і простим. Використання такого методу дозволить оцінювати вартість українських підприємств без обмежень.

Ключові слова: вартість бізнесу, методи оцінки, підхід, оцінка вартості, активи, власний капітал.

МУСИЄНКО В.Д.,
ЗАЙЦЕВА А.С.

Оценка стоимости бизнеса на основе показателей финансового состояния

Предмет исследования – оценка стоимости бизнеса, определения особенности использования определенного метода расчета стоимости бизнеса как целостного имущественного комплекса.

Целью исследования – является теоретическая обработка затратного подхода к оценке стои-